

CIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSSINUSAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA EVOLUÇÃO, TÉCNICAS E PERSPECTIVAS FUTURAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

ENDOSCOPIC NASOSINUSAL SURGERY: AN INTEGRATIVE REVIEW OF EVOLUTION, TECHNIQUES AND FUTURE PERSPECTIVES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11203503

Graduação em Bacharelado em Medicina Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

Debora Trnovsky¹; Edinete Gomes de Souza²; Etielly Bagli Moraes³; Felipe
Gomes Pereira⁴; Gabriel Lincoln da Silva⁵; Gabryel Lopes Lacerda da Silva⁶;
Joelson Akinobu Danno⁷; Lara Batista Hassel Mendes⁸; Marlos Vinicius
Bosi Rasmussen⁹; Vinicius Trevisan Alves¹⁰

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão integrativa abrangente das técnicas cirúrgicas endoscópicas nos seios paranasais, explorando sua evolução histórica, avanços tecnológicos, implicações clínicas e perspectivas futuras. Inicia-se com uma análise detalhada das origens da cirurgia endoscópica, destacando os princípios fundamentais estabelecidos por pioneiros como MESSERKLINGER e KENNEDY. Discute-se também a

importância da técnica funcional endoscópica dos seios paranasais na abordagem terapêutica das doenças nasais e sinusais, com base em estudos de LEVINE (1990) e SCHAITKIN et al. (1993). Além disso, são examinados os avanços tecnológicos recentes e suas implicações na melhoria dos resultados cirúrgicos, conforme documentado por DAMM et al. (2002) e BHATTACHARYYA (2004). São exploradas as tendências atuais na cirurgia endoscópica, com base em estudos sobre preditores de sucesso pós-operatório, como os de DURSUN et al. (2003) e BUNZEN et al. (2006). Por fim, são discutidas as implicações clínicas das técnicas cirúrgicas endoscópicas, com base em estudos sobre sintomas pós-operatórios e qualidade de vida, como os de DANIELSEN e OLOFSSON (1996) e BUNZEN et al. (2006). O artigo conclui com um resumo dos principais pontos abordados na revisão e recomendações para futuras pesquisas e desenvolvimentos na área da cirurgia endoscópica.

Palavras-chave: cirurgia endoscópica, seios paranasais, revisão integrativa, avanços tecnológicos, implicações clínicas.

ABSTRACT

This article presents a comprehensive integrative review of endoscopic surgical techniques in the paranasal sinuses, exploring their historical evolution, technological advances, clinical implications, and future perspectives. It begins with a detailed analysis of the origins of endoscopic surgery, highlighting the fundamental principles established by pioneers such as MESSERKLINGER and KENNEDY. The importance of functional endoscopic sinus surgery in the therapeutic approach to nasal and sinus diseases is also discussed, based on studies by LEVINE (1990) and SCHAITKIN et al. (1993). Additionally, recent technological advances and their implications for improving surgical outcomes are examined, as documented by DAMM et al. (2002) and BHATTACHARYYA (2004). Current trends in endoscopic surgery are explored, based on studies on predictors of postoperative success, such as those by DURSUN et al. (2003) and BUNZEN et al. (2006). Finally, the clinical implications of endoscopic

surgical techniques are discussed, based on studies on postoperative symptoms and quality of life, such as those by DANIELSEN and OLOFSSON (1996) and BUNZEN et al. (2006). The article concludes with a summary of the main points covered in the review and recommendations for future research and developments in the field of endoscopic surgery.

Keywords: endoscopic surgery, paranasal sinuses, integrative review, technological advances, clinical implications.

1. INTRODUÇÃO

A introdução desse artigo se propõe a traçar uma jornada pela evolução e impacto da cirurgia endoscópica nasossinusal, uma técnica que revolucionou a abordagem terapêutica das doenças sinusais e nasais. Inicialmente, destacaremos os marcos históricos dessa evolução, desde os primeiros relatos de endoscopia nasal pelo pioneiro Messerklinger, detalhando os avanços subsequentes, como descritos por Kennedy, em 1985, na popularização da cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais.

A crescente prevalência de condições como a rinosinusite crônica motivou uma busca incessante por técnicas cirúrgicas mais eficazes e menos invasivas. No entanto, a complexidade das doenças sinusais e as variabilidades anatômicas apresentaram desafios significativos, impulsionando a comunidade médica a explorar novas abordagens e aprimorar as técnicas existentes.

Nesse contexto, estudos como o de Kaliner et al. (1997) e Stammberger e Hawke (2002) trouxeram contribuições importantes para a compreensão da fisiopatologia das doenças sinusais e para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. As discussões sobre a eficácia e os desafios da cirurgia endoscópica nasossinusal tornaram-se temas centrais na comunidade médica, refletindo a busca por abordagens personalizadas e adaptadas às necessidades individuais dos pacientes.

Diante desse cenário, esta revisão integrativa surge com o propósito de analisar criticamente a literatura disponível, explorando não apenas a eficácia atual da cirurgia endoscópica nasossinusal, mas também suas perspectivas futuras. Ao identificar tendências, lacunas e desafios na área, busca-se fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o tema, contribuindo para aprimorar as práticas clínicas e orientar futuras pesquisas no campo da otorrinolaringologia.

2. HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA CIRURGIA ENDOSCÓPICA

2.1. Descrição das origens da cirurgia endoscópica:

A cirurgia endoscópica nasossinusal tem suas raízes nas primeiras explorações da cavidade nasal e dos seios paranasais através de endoscópios rígidos e flexíveis. Pioneiros como Messerklinger desempenharam um papel fundamental na introdução e desenvolvimento dessas técnicas. Seu trabalho seminal, documentado em obras como “Endoscopy of the Nose” (1978), essas técnicas, baseadas em abordagens endoscópicas, permitiram uma visualização direta e detalhada das estruturas sinusais, facilitando procedimentos cirúrgicos mais precisos e menos invasivos. Como resultado, a cirurgia endoscópica nasal tornou-se uma opção terapêutica eficaz e segura, contribuindo significativamente para o avanço da prática clínica moderna e melhorando os resultados para os pacientes com doenças nasossinusais.

2.2. Marco histórico: avanços significativos na técnica endoscópica: 7

O marco histórico na evolução da cirurgia endoscópica nasossinusal veio com os avanços técnicos e conceituais introduzidos por Kennedy e colaboradores em meados da década de 1980. Em sua obra “Functional Endoscopy Sinus Surgery Technique” (1985), Kennedy descreveu a técnica de cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais representando um marco na abordagem terapêutica das doenças nasais e sinusais. Essa técnica revolucionária enfatizou a preservação da mucosa nasal e a maximização da visualização endoscópica durante os procedimentos

cirúrgicos. Ao preservar a mucosa, a cirurgia endoscópica funcional minimiza o trauma aos tecidos, reduzindo o risco de complicações pós-operatórias e promovendo uma recuperação mais rápida para os pacientes. Além disso, a ênfase na visualização endoscópica detalhada permite uma intervenção mais precisa, facilitando a identificação e o tratamento de condições patológicas específicas nos seios paranasais. Como resultado, a cirurgia endoscópica funcional tornou-se uma abordagem terapêutica amplamente adotada, proporcionando benefícios significativos para pacientes com doenças nasais e sinusais.

2.3. Discussão sobre a evolução dos procedimentos endoscópicos nas últimas décadas:

Nos últimos anos, os procedimentos endoscópicos nasossinusais continuaram a evoluir, impulsionados por avanços tecnológicos e uma compreensão mais profunda da fisiopatologia das doenças sinusais. Estudos como os de Kaliner et al. (1997) e Stammberger e Hawke (2002) forneceram uma compreensão aprofundada da inflamação nasal e da polipose nasal que tem contribuído significativamente para refinamentos adicionais nas técnicas cirúrgicas e estratégias terapêuticas utilizadas na cirurgia endoscópica nasossinusal. Esses avanços destacam a importância contínua da pesquisa e do desenvolvimento na otimização dos resultados dessa modalidade cirúrgica. Ao considerar as especificidades da inflamação nasal e da polipose, os cirurgiões podem adaptar suas abordagens para abordar de forma mais eficaz as necessidades individuais dos pacientes. Isso inclui a identificação de técnicas cirúrgicas mais precisas e a seleção adequada de terapias adjuvantes para melhorar os resultados a curto e longo prazo.

Além disso, a pesquisa contínua nessa área busca reduzir as complicações pós-operatórias e melhorar a qualidade de vida dos pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasossinusal. Esses esforços visam não apenas tratar as condições existentes, mas também prevenir recorrências e

proporcionar um alívio sintomático duradouro, promovendo assim uma melhor saúde nasal e uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

3. TÉCNICAS CIRÚRGICAS EM CIRURGIA ENDOSCÓPICA

Na cirurgia endoscópica nasal, diversas técnicas cirúrgicas são empregadas para tratar uma variedade de condições nasais e sinusais. Uma das abordagens mais comuns é a cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais, que visa restaurar a ventilação e drenagem adequadas dos seios afetados. Esta técnica envolve a remoção seletiva de tecido inflamado ou obstrutivo, enquanto preserva a mucosa saudável e as estruturas anatômicas adjacentes.

Outra técnica importante é a remoção de pólipos nasais, que podem ser realizados de forma endoscópica para melhorar a respiração nasal e reduzir a recorrência dos pólipos. Além disso, a cirurgia endoscópica é frequentemente empregada no tratamento de doenças crônicas dos seios paranasais, como a sinusite crônica, onde a abertura e drenagem dos seios obstruídos são essenciais para aliviar os sintomas e prevenir complicações.

Estudos clínicos, como os conduzidos por Levine (1990) e Schaitkin et al. (1993), desempenharam um papel crucial na validação e no avanço das técnicas cirúrgicas endoscópicas nasossinusais (LEVINE, 1990; SCHAITKIN et al., 1993). Essas investigações detalhadas forneceram uma avaliação abrangente dos resultados clínicos associados a diferentes abordagens cirúrgicas, lançando luz sobre a eficácia e a segurança desses procedimentos.

Os resultados desses estudos têm sido consistentes e encorajadores, demonstrando melhorias clinicamente significativas nos sintomas nasais, como obstrução nasal, rinorreia, dor facial e perda de olfato, após a cirurgia endoscópica. Além disso, os pacientes relataram uma melhoria substancial em sua qualidade de vida, incluindo uma redução na

frequência e na gravidade das recorrências de sinusite aguda e crônica (LEVINE, 1990; SCHAITKIN et al., 1993).

Um aspecto igualmente importante destacado por esses estudos é a segurança da cirurgia endoscópica, quando realizada por cirurgiões experientes em centros especializados. A baixa taxa de complicações associadas a esses procedimentos, como sangramento pós-operatório, infecção e lesões de estruturas adjacentes, sublinha a importância da habilidade técnica e do treinamento adequado na realização dessas intervenções (LEVINE, 1990; SCHAITKIN et al., 1993).

Portanto, os resultados desses estudos fornecem uma base sólida para a prática clínica e a tomada de decisões terapêuticas, sustentando a eficácia e a segurança das técnicas cirúrgicas endoscópicas nasossinusais. No entanto, é fundamental que futuras pesquisas continuem a explorar a eficácia comparativa de diferentes abordagens cirúrgicas, bem como os fatores que podem influenciar os resultados a longo prazo, visando aprimorar ainda mais o manejo dessas condições complexas.

Essas evidências reforçam a importância e a eficácia das técnicas cirúrgicas endoscópicas no tratamento de uma variedade de condições nasais e sinusais. No entanto, a seleção da abordagem cirúrgica mais adequada deve ser feita com base na avaliação cuidadosa do paciente, incluindo a gravidade da doença, a anatomia nasal e as comorbidades associadas. Uma abordagem individualizada e personalizada é essencial para garantir os melhores resultados clínicos e a satisfação do paciente.

4. AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PROCEDIMENTAIS

Os avanços tecnológicos na cirurgia endoscópica têm desempenhado um papel significativo na evolução dessa prática cirúrgica, conforme documentado por estudos como os de Damm et al. (2002) e Bhattacharyya (2004). Essas investigações têm destacado a importância de novas tecnologias e abordagens procedimentais na melhoria dos resultados cirúrgicos e na qualidade de vida dos pacientes.

O estudo de Damm et al. (2002) investigou o impacto da cirurgia endoscópica nos sintomas e na qualidade de vida de pacientes com rinossinusite crônica. Os resultados indicaram uma melhoria significativa nos sintomas nasais e uma redução na necessidade de tratamento medicamentoso após a intervenção cirúrgica. Além disso, os pacientes relataram uma melhoria geral em sua qualidade de vida, refletindo os benefícios clínicos da cirurgia endoscópica.

Da mesma forma, o estudo de Bhattacharyya (2004) examinou os resultados após a cirurgia endoscópica para rinossinusite crônica e polipose nasal. Os resultados mostraram uma redução substancial nos sintomas nasais e uma melhoria na função respiratória após a intervenção cirúrgica. Além disso, a maioria dos pacientes relatou uma melhoria significativa em sua qualidade de vida após o procedimento.

Esses estudos destacam o impacto positivo dos avanços tecnológicos na cirurgia endoscópica, incluindo o desenvolvimento de instrumentos mais precisos e menos invasivos, aprimoramento das técnicas cirúrgicas e a introdução de sistemas de imagem avançados. Essas inovações têm permitido uma intervenção mais eficaz e segura, resultando em melhores resultados cirúrgicos e uma recuperação mais rápida e menos dolorosa para os pacientes.

Portanto, os avanços tecnológicos na cirurgia endoscópica representam uma área de interesse crescente, com o potencial de continuar a aprimorar a prática clínica e a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é importante que futuras pesquisas continuem a avaliar criticamente o impacto dessas tecnologias na eficácia e segurança dos procedimentos cirúrgicos, visando a otimização contínua da terapia nasossinusal.

5. PERSPECTIVAS FUTURAS E TENDÊNCIAS

As perspectivas futuras na cirurgia endoscópica estão sendo moldadas por estudos recentes que exploram preditores de sucesso pós-operatório,

como os de Dursun et al. (2003) e Bunzen et al. (2006). Esses estudos têm contribuído significativamente para a compreensão dos fatores que influenciam os resultados cirúrgicos e têm implicações importantes para o futuro da prática cirúrgica endoscópica.

O estudo de Dursun et al. (2003) investigou os preditores clínicos de sucesso a longo prazo após a cirurgia endoscópica dos seios paranasais. Os resultados destacaram a importância de uma avaliação cuidadosa dos sintomas pré-operatórios, o grau de doença sinusal e a presença de comorbidades, na predição dos resultados cirúrgicos. Além disso, o estudo identificou marcadores clínicos específicos que podem ser úteis na identificação de pacientes com maior probabilidade de benefício com a cirurgia endoscópica.

Da mesma forma, o estudo de Bunzen et al. (2006) examinou a eficácia da cirurgia endoscópica nasal nos sintomas da rinosinusite crônica, associada ou não à polipose nasal. Os resultados indicaram uma melhoria significativa nos sintomas nasais e uma redução na necessidade de tratamento medicamentoso após a cirurgia endoscópica. Além disso, o estudo destacou a importância da abordagem endoscópica na redução da recorrência da doença sinusal e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Esses estudos fornecem uma visão abrangente sobre os determinantes do sucesso da cirurgia endoscópica e têm implicações importantes para o futuro da prática cirúrgica endoscópica. Eles destacam a importância de uma abordagem individualizada e multidisciplinar no manejo da doença sinusal, com ênfase na avaliação pré-operatória detalhada e no acompanhamento cuidadoso dos pacientes após a intervenção cirúrgica.

No futuro, é provável que haja uma maior integração de tecnologias avançadas, como a imagem intraoperatória e a navegação cirúrgica assistida por computador, na prática da cirurgia endoscópica. Essas tecnologias têm o potencial de melhorar ainda mais a precisão e a

segurança dos procedimentos cirúrgicos, resultando em melhores resultados para os pacientes. No entanto, é importante que futuras pesquisas continuem a investigar o impacto dessas inovações na prática clínica e a desenvolver diretrizes baseadas em evidências para orientar a tomada de decisões clínicas.

6. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E RESULTADOS

As implicações clínicas das técnicas cirúrgicas endoscópicas têm sido amplamente estudadas, com base em evidências de estudos sobre sintomas pós-operatórios e qualidade de vida. O estudo de Danielsen e Olofsson (1996) realizou um acompanhamento a longo prazo de pacientes submetidos à cirurgia endoscópica dos seios paranasais, avaliando os resultados clínicos e a satisfação do paciente. Os resultados destacaram uma melhoria significativa nos sintomas nasais e uma redução na necessidade de tratamento medicamentoso após a cirurgia, refletindo uma melhor qualidade de vida percebida pelos pacientes.

Além disso, o estudo de Bunzen et al. (2006) investigou os efeitos da cirurgia endoscópica nasal nos sintomas da rinosinusite crônica, associada ou não à polipose nasal. Os resultados demonstraram uma redução significativa nos sintomas nasais e uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia. Esses achados são consistentes com estudos anteriores que também relataram melhorias substanciais nos sintomas nasais e na qualidade de vida após a cirurgia endoscópica.

No entanto, é importante considerar os resultados a curto e longo prazo dos pacientes submetidos à cirurgia endoscópica. Embora muitos estudos tenham documentado melhorias imediatas nos sintomas nasais e na qualidade de vida após a cirurgia, é crucial acompanhar os pacientes a longo prazo para avaliar a durabilidade desses resultados e identificar quaisquer complicações tardias ou recorrências da doença. A análise cuidadosa desses resultados pode ajudar a informar a prática clínica e

aprimorar as estratégias de manejo da rinosinusite crônica e outras condições nasais e sinusais.

Em suma, os estudos sobre as implicações clínicas e os resultados a curto e longo prazo da cirurgia endoscópica endossam sua eficácia e segurança como uma opção de tratamento para uma variedade de condições nasais e sinusais. Essas evidências fornecem uma base sólida para a prática clínica e destacam a importância da cirurgia endoscópica no manejo da rinosinusite crônica e outras doenças relacionadas aos seios paranasais.

7. CONCLUSÃO

A cirurgia endoscópica dos seios paranasais representa uma abordagem eficaz e segura no tratamento de uma variedade de condições nasais e sinusais. Nesta revisão, exploramos os fundamentos, evolução, técnicas cirúrgicas, avanços tecnológicos, implicações clínicas e resultados da cirurgia endoscópica, com base em evidências da literatura científica.

Os estudos revisados consistentemente demonstraram a eficácia da cirurgia endoscópica na melhoria dos sintomas nasais e na qualidade de vida dos pacientes. Além disso, destacaram a segurança e as baixas taxas de complicações associadas a esses procedimentos, quando realizados por cirurgiões experientes em centros especializados. Esses resultados reforçam a importância da cirurgia endoscópica como uma opção de tratamento padrão para rinosinusite crônica e outras doenças relacionadas aos seios paranasais.

Para futuras pesquisas, recomenda-se investigar ainda mais os preditores de sucesso pós-operatório, as técnicas cirúrgicas aprimoradas e os desfechos a longo prazo dos pacientes submetidos à cirurgia endoscópica. Além disso, é importante continuar a explorar os avanços tecnológicos, como novas ferramentas e dispositivos endoscópicos, que possam melhorar ainda mais os resultados e a segurança desses procedimentos.

Em última análise, a cirurgia endoscópica representa uma área dinâmica e em evolução na prática clínica moderna. Sua capacidade de proporcionar alívio sintomático e melhorar a qualidade de vida dos pacientes a torna uma opção de tratamento valiosa e amplamente adotada. Com pesquisas contínuas e desenvolvimentos inovadores, a cirurgia endoscópica tem o potencial de continuar a avançar e beneficiar cada vez mais pacientes no futuro.

REFERÊNCIAS

BHATTACHARYYA, N. (2004). Symptom Outcomes After Endoscopic Sinus Surgery for Chronic Rhinosinusitis. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*, 130, 329-33.

BUNZEN, D. L., CAMPOS, A., LEÃO, F. S., MORIS, A., SPERANDIO, F., & CALDAS NETO, S. (2006). Eficácia da cirurgia endoscópica nasal nos sintomas da rinosinusite crônica associada ou não à polipose. *Rev Bras Otorrinolaringol*, 72(2), 242-246.

DAMM, M., QUANTE, G., et al. (2002). Impact of functional Endoscopy Sinus Surgery on Symptoms and Quality of Life in Chronic Rhinosinusitis. *Laryngoscope*, 112, 310-5.

DANIELSEN, A., & OLOFSSON, J. (1996). Endoscopic sinus surgery. A long-term follow-up study. *Acta Otolaryngol (Stockh)*, 116, 611-9.

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE RINOSSINUSITE. (2008). *Rev Bras Otorrinolaringol*, 74(2,supl), 6-59.

DURSUN, E., KORKMAZ, H., & ERYILMAZ, A. (2003). Clinical predictors of long-term success after endoscopic sinus surgery. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 129(5), 526-31.

GLIKLIH, R. E., & METSON, R. B. (1994). A comparison of sinus computed tomography (CT) staging systems for outcomes research. *Am J Rhino*, 8,

291-7.

KALINER, M. A., OSGUTHORPE, J. D., et al. (1997). Sinusitis: bech to beside-current findings, future directions. *J Alergy Clin Immunol*, 99, S829-S48.

KENNEDY, D. W. (1985). Functional Endoscopy sinus surgery technique. *Arch Otolaryngol*, 111, 643-49.

LANZA, D. C., & KENNEDY, D. W. (1997). Adult rhinosinusitis defined. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 117(3 pt 2), S1-S7.

LEVINE, H. L. (1990). Functional endoscopic sinus surgery: evaluation surgery and follow up of 250 patients. *Laryngoscope*, 100, 79-84.

MESSERKLINGER, W. (1978). *Endoscopy of the nose*. Munich: Urban & Swarzenberg, 49-50.

SCHAITKIN, B., MAY, M., SHAPIRO, A., et al. (1993). Endoscopic sinus surgery: 4-year follow-up on the first 100 patients. *Laryngoscope*, 103, 1117-20.

STAMMBERGER, H., & MICHAEL HAWKE. (2002). Polipose nasal. Em: *Cirurgia endoscópica dos seios paranasais*. Ed. Revinter, 96-105.

¹Graduada Fundacion H. A Barcelo – Facultad de Medicina;

²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

³Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁷Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

⁹Graduado Fundacion H. A. Barcelo Facultad de Medicina;

¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil